

АНАЛИЗ МЕТОДИК ВЫБОРА ГЕНПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

ANALYSIS OF THE METHODS FOR THE SELECTION OF GENERAL CONTRACTORS AT THE CONCLUSION OF BUILDING CONTRACTS

КАМЫНИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

*магистрант,
Томский государственный архитектурно-строительный университет*

KAMYNINA ANASTASIYA VYACHESLAVOVNA

*undergraduate,
Tomsk State University of Architecture and Building*

В статье приведен анализ существующих методик выбора генподрядных строительных организаций при заключении договоров строительного подряда. На основании анализа выявлены критерии, которыми заказчики руководствуются при выборе генподрядных строительных организаций, и установлены критерии, на которые стоит обращать внимание заказчику при заключении договора строительного подряда.

The analysis of existing methods of selection of general contractors at the conclusion of building contracts is given in the article. Based on the analysis of the identified criteria, which customers are guided in choosing a general contractors, and established criteria that are worth paying attention to the customers at the conclusion of building contracts.

Ключевые слова: анализ, методики выбора, заказчики, генподрядные строительные организации, критерии, договор строительного подряда.

Key words: analysis, method of selection, customers, general contractors, criteria, building contracts.

В настоящее время проведено большое количество исследований на тему выбора генподрядных строительных организаций при заключении договоров строительного подряда, однако оптимальной методики выбора до сих пор не разработано. В связи с этим имеется необходимость рассмотреть исследования существующих методик выбора как на Российском, так и на зарубежном рынке.

Жбанов П.В. разработал логистическую методику принятия оптимального решения по выбору подрядчика [1], предложив производить оценку условий выбора подрядчика и результаты сводить в таблицу матрицы парных сравнений критериев. Далее рассчитывать веса критериев, и по итогу получать приоритет подрядной организации на основании «критерия максимума надежности» [2, 3].

Солдатенко Т.Н. создала модель деловой репутации подрядчика при заключении договоров строительного подряда, в которой применила экспертное оценивание уровней факторов, и на основании этого создала математическую модель комплексного показателя деловой репутации [2, 3].

Акинпелу А.М. рассмотрел факторы, влияющие на заказчиков и подрядчиков при заключении договоров строительного подряда в Нигерии [4]. Он предложил метод распределения относительных показателей эффективности и по итогам проделанной работы определил приоритетные факторы, которые влияют на повышение надежности строительства объектов [2, 3].

Демиденко М.В. в своем исследовании выявил ключевые проблемы развития закупочной деятельности в сфере строительства и предложил пути решения проблем, связанных с определением квалификации

подрядчиков, организацией и проведением подрядных торгов [5].

Таким образом, анализируя статьи [1-5], которые посвящены методам выбора генподрядных строительных организаций при заключении договоров строительного подряда, делаем вывод о том, что в данных работах учитываются не все характеристики генподрядных строительных организаций, это в первую очередь обусловлено многочисленными качественными и количественными факторами. Только Солдатенко Т.Н. в своей статье поднимает вопрос о необходимости разработки модели «интегрального показателя деловой репутации строительных организаций», которые участвуют в подрядных торгах. К сожалению, все вышерассмотренные работы имеют только теоретические основы, которые не подтверждены статистикой и не опираются на опыт экспертов в строительной отрасли.

Таблица 1. Результаты анализа существующих методик выбора генподрядных строительных организаций при заключении договоров строительного подряда.

Авторы/Наименование критерия	Жбанов П.В.	Солдатенко Т.Н.	Акинпелу А.М.	Демиденко М.В.	В скольких методиках учитывается
Квалификация	–	+	–	+	2
Репутация подрядчика	+	+	+	–	3
Цена подрядчика	+	+	+	+	4
Гарантийный срок выполнения работ	–	+	–	–	1
Срок выполнения работ	+	+	–	+	3
Качество выполнения работ	+	+	–	–	2
Отказ от авансирования платежа	–	–	–	+	1
Опыт работы заказчика с генподрядчиком	–	–	–	–	0
Трудоемкость	–	–	–	–	0

Как видно из таблицы 1 первое место среди всех критериев занимает «Цена подрядчика», встречающаяся во всех методиках. Однако стоимостной критерий отбора препятствует развитию равной конкуренции и повышает риск заключения договора

строительного подряда с недобросовестной генподрядной строительной организацией. Анализируя таблицу 1, также можно прийти к выводу, что ни один из представленных методов не учитывает следующие факторы: опыт работы заказчика с данным

подрядчиком и трудоемкость проекта. Как правило, заказчики стараются заключать договор строительного подряда с генподрядными строительными организациями, с которыми уже имелся положительный опыт работы. Также заказчики не желают работать с генподрядными строительными организациями, вследствие работы с которыми заказчик понес какие-либо убытки, либо с генподрядными строительными организациями, которые нарушили сроки выполнения работ в соответствии с договором строительного подряда.

Одним из важных критериев, которые необходимо включить в методику выбора генподрядной строительной организации при заключении договоров строительного подряда является трудоемкость проекта, которая отражает затраты технических (машин и механизмов) и человеческих ресурсов. Если трудоемкость проекта будет высокая, то проект можно оценивать, как более сложный в сравнении с проектом с малой трудоемкостью.

На основе проведенного анализа существующих методов выбора генподрядной организации при заключении договоров строительного подряда в дальнейшем планируется разработать собственную методику выбора, модифицируя наиболее перспективные методы и учитывая дополнительные важные критерии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жбанов П.В. Разработка логистической методики выбора подрядчика в энергокомпании // Аудит и финансовый анализ, 2011. №3.

2. Ведерникова Ю.В. Обзор методов оценки рисков выбора подрядных организаций. Пермь: ПНИПУ, 2017.

3. Ведерникова Ю.В. Постановка задачи оценки рисков при выборе подрядной организации в строительстве. Пермь: ПНИПУ, 2017. №3(27).

4. Акинпелу А.М. Факторы, влияющие на строительных заказчиков/подрядчиков при выборе субподрядчиков в Нигерии // Наукоеведение, 2016. Т. 8. №1.

5. Демиденко М.В. Основные проблемы развития закупок строительных работ в системе городского заказа и пути их решения. СПб.: Вестник гражданских инженеров, 2016. №2(55). С. 298–305.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zhbanov P.V. Razrabotka logisticheskoy metodiki vybora podryadchika v jenergo kompanii // Audit i finansovyy analiz, 2011. №3.

2. Vedernikova Ju.V. Obzor metodov ocenki riskov vybora podryadnyh organizacij. Perm': PNIPU, 2017.

3. Vedernikova Ju.V. Postanovka zadachi ocenki riskov pri vybore podryadnoj organizacii v stroitel'stve. Perm': PNIPU, 2017. №3(27).

4. Akinpelu A.M. Faktory, vlijajushhie na stroitel'nyh zakazchikov/podryadchikov pri vybore subpodryadchikov v Nigerii // Naukovedenie, 2016. T. 8. №1.

5. Demidenko M.V. Osnovnye problemy razvitija zakupok stroitel'nyh rabot v sisteme gorodskogo zakaza i puti ih reshenija. SPb.: Vestnik grazhdanskih inzhenerov, 2016. №2(55). S. 298–305.

© Камынина А.В., 2019.